

Η Ανοικτή Πρόσβαση στην Ελλάδα αντιλήψεις και στάσεις στα ακαδημαϊκά ιδρύματα

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών
Μονάδα Επιστημονικής Επικοινωνίας
Πάτρα, 2025

Μονάδα Επιστημονικής Επικοινωνίας, Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών:
Πάτρα, 2025.

Η παρούσα αναφορά διατίθεται με άδεια Creative Commons BY - 4.

Παραπομπή: Σαλαμούρα, Α., Φραντζή, Μ. & Τσάκωνας, Γ. (2025). Η Ανοικτή Πρόσβαση στην Ελλάδα: αντιλήψεις στα ακαδημαϊκά ιδρύματα. Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών.

Ηλεκτρονικές εκδόσεις: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14882816> (Zenodo),
<https://hdl.handle.net/10889/28947> (Νημερτής).

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

πλαίσιο & σκοπός της έρευνας

Η αναφορά «Η Ανοικτή Πρόσβαση στην Ελλάδα: αντιλήψεις στα ακαδημαϊκά ιδρύματα» είναι το αποτέλεσμα της δεύτερης έρευνας που πραγματοποιήθηκε στη χώρα από τον Σύνδεσμο Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, με την πρώτη να έχει διεξαχθεί και δημοσιευθεί το 2022 [1]. Η ανάγκη για την επανάληψη της διερεύνησης των αντιλήψεων και τάσεων στα ακαδημαϊκά ιδρύματα προέκυψε καθώς οι έως τώρα ενδείξεις για την πρόοδο της Ανοικτής Πρόσβασης στη χώρα μας δεν είναι ενθαρρυντικές. Σύμφωνα με μελέτη του Curtin Open Access Initiative [2], που χρησιμοποιεί δεδομένα από το OpenAlex, η χώρα μας σημειώνει το χαμηλότερο ποσοστό μεταξύ των χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης με 43%, την ώρα που χώρες με παρόμοιους αριθμούς δημοσιεύσεων, όπως η Ουκρανία και η Πορτογαλία έχουν 65% και 57% αντίστοιχα. Πρόσφατη μελέτη του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης [3], βασισμένη σε στοιχεία του Web of Science, δείχνει μια αυξητική πορεία των δημοσιεύσεων Ανοικτής Πρόσβασης και είναι πολύ διαφωτιστική αναφορικά με τη συνεισφορά των ελληνικών δημόσιων ακαδημαϊκών ιδρυμάτων. Τόσο σε απόλυτους αριθμούς, όσο και σε ποσοστό επί του συνόλου των ελληνικών επιστημονικών δημοσιεύσεων αποτελούν το κυρίως σώμα της ελληνικής έκφρασης στον διεθνή επιστημονικό διάλογο.

Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει σημαντικές προσπάθειες από τον ΣΕΑΒ για τη συστηματική ενημέρωση όλου του ερευνητικού δυναμικού των μελών του, την οργάνωση και παροχή εργαλείων για την ενημέρωση και καθοδήγηση του, όπως η δημιουργία του ευρετηρίου επιλέξιμων περιοδικών, τη δημοσίευση τριμηνιαίων αναφορών για την πρόοδο των προγραμμάτων Ανοικτής Πρόσβασης του, κ.α. Θεωρήθηκε λοιπόν απαραίτητη η επανάληψη της έρευνας για να βοηθήσει στην αποτίμηση της γνώσης και των προτιμήσεων της ερευνητικής κοινότητας. Αυτή η αποτίμηση είναι σημαντική για την χάραξη μιας καλά ενημερωμένης πολιτικής σε εθνικό επίπεδο, μέσα από τις συνεργασίες του, όπως για παράδειγμα την Εθνική Πρωτοβουλία για την Ανοικτή Επιστήμη. Παράλληλα, καταγράφονται στοιχεία που οδηγούν σε μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα της ελληνικής πραγματικότητας καθώς και σε πιθανές ελλείψεις, αστοχίες ή αναντιστοιχίες που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν.

Η έρευνα διεξήχθη σε διάστημα δύο μηνών, τον Απρίλιο και τον Μάιο του 2024, και συγκεντρώθηκαν συνολικά 1.467 απαντήσεις, υπερβαίνοντας τον αρχικό στόχο των 1.000 απαντήσεων. Ο αριθμός αυτός κρίνεται ικανοποιητικός, λαμβάνοντας υπόψη ότι η έρευνα του 2022 βασίστηκε σε 500 απαντήσεις. Παρά την προσπάθεια για ισόρροπη κατανομή των απαντήσεων μεταξύ των Πανεπιστημίων, με βάση τα κριτήρια που είχαν τεθεί ως προς το μέγεθος του κάθε Ιδρύματος, δεν κατέστη δυνατή η επίτευξη

Ποια κριτήρια έχετε για την επιλογή του περιοδικού που θα δημοσιεύσετε;

Αν είναι συναφές θεματικά

Αν δημοσιεύει γρήγορα

Αν έχει υψηλή απήχηση

Αν είναι ανοικτό ή συνδρομητικό

Αν δημοσιεύει εκεί η κοινότητά μου

Άλλο κριτήριο

Προηγούμενο Επόμενο

Δείγμα της οθόνης της κάθε ερώτησης που συναντούσαν οι συμμετέχοντες/ουσες. Η κάθε οθόνη είχε πλήκτρα πλοήγησης και μπάρα προόδου, ενώ στην αρχική οθόνη δήλωναν τη συμφωνία τους με τους όρους ανωνυμίας της έρευνας

μιας ισομερούς εκπροσώπησης. Ορισμένα Πανεπιστήμια υπερέβησαν κατά πολύ τον στόχο των απαντήσεων, ενώ σε άλλα δεν συλλέχθηκε ο στοχευόμενος αριθμός ερωτηματολογίων.

Ο διαμοιρασμός και η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου έγινε με τον απλούστερο δυνατό τρόπο. Κάθε Ίδρυμα-μέλος του ΣΕΑΒ διέθετε ξεχωριστό σύνδεσμο για τα μέλη του στο σύστημα Ανοικτού Κώδικα FormBricks που χρησιμοποιεί η Μονάδα και η περιήγηση στο ερωτηματολόγιο ήταν απλή για τους/ις συμμετέχοντες/ουσες, ενώ η ροή των ερωτήσεων προσαρμοζόταν δυναμικά ανάλογα με τις απαντήσεις τους. Πρώτα καλούνταν να απαντήσουν κάποιες γενικές ερωτήσεις που αφορούσαν την ιδιότητα τους στο Ίδρυμα, τα έτη εμπειρίας τους, το θεματικό τους πεδίο, τις προτεραιότητες τους ως προς την επιλογή μέσου για δημοσίευση και τη γνώση τους για την Ανοικτή Πρόσβαση. Στις περιπτώσεις όπου δεν την γνώριζαν, μεταφέρονταν στην τελευταία ερώτηση όπου μπορούσαν να δηλώσουν αν υπάρχει κάτι το οποίο θα τους ενθάρρυνε στην απόκτηση σχετικών γνώσεων, καθώς κρίθηκε ότι οποιαδήποτε απάντηση τους στις επόμενες ερωτήσεις ενδεχομένως να ήταν αβάσιμη και ως εκ τούτου μη αξιόπιστη. Αναγνωρίζουμε πως ενδέχεται κάποιος/α να γνωρίζει κάποιον τρόπο υλοποίησης της Ανοικτής Πρόσβασης, όπως την ανάρτηση σε Ίδρυματικό Αποθετήριο, χωρίς να γνωρίζει την έννοια ή τις πρακτικές της Ανοικτής Πρόσβασης, αλλά δυστυχώς τέτοιος διαχωρισμός θα ήταν δύσκολο να επιτευχθεί, γι' αυτό και ακολουθήθηκε η παραπάνω μεθοδολογία. Στη συνέχεια, όσοι/ες είχαν γνώση της Ανοικτής Πρόσβασης, κλήθηκαν να απαντήσουν ερωτήσεις που αφορούσαν τις γνώσεις, τις απόψεις και τις προτιμήσεις τους για την Ανοικτή Πρόσβαση και τις υπηρεσίες που προσφέρονται από τον ΣΕΑΒ ή/και τα Ίδρύματά τους, καθώς και σε θέματα εθνικών πολιτικών, αξιολογήσεων ερευνητικού έργου κ.ά.

Οι ερωτήσεις ήταν οργανωμένες και διατυπωμένες κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να αποφεύγονται τυχόν παρανοήσεις ανάμεσα σε όρους και έννοιες με τις οποίες μπορεί να μην είχαν όλοι/ες τον ίδιο βαθμό εξοικείωσης. Φαίνεται ότι η απλή γλώσσα που χρησιμοποιήθηκε, η απουσία περιττών πληροφοριών – πέρα από τις επεξηγήσεις που κρίθηκαν απαραίτητες – και η δυναμική ροή των ερωτήσεων διευκόλυνε τη διαδικασία συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου, καθώς ο μέσος χρόνος απάντησης δεν ήταν περισσότερος από πέντε λεπτά.

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

η ταυτότητα του δείγματος

Οι ερωτήσεις που τέθηκαν στην πρώτη ενότητα αφορούσαν κατ' αποκλειστικότητα ζητήματα με επίκεντρο την ερευνητική τους δραστηριότητα, χωρίς να καθίσταται δυνατή η ταυτοποίηση των συμμετεχόντων/ουσών. Αν και παράγοντες όπως η καταγωγή, το φύλο ή η οικογενειακή κατάσταση ενδέχεται να επηρεάζουν σε κάποιο βαθμό τις απόψεις και τις γνώσεις των συμμετεχόντων/ουσών, επιλέξαμε να μην επικεντρωθούμε σε αυτούς και να παραμείνουμε προσανατολισμένοι στα χαρακτηριστικά της ερευνητικής τους δραστηριότητας, δίνοντας προσοχή στη θέση στο Ίδρυμα τους, στο θεματικό πεδίο τους και στα χρόνια ενασχόλησης με την έρευνα, τα οποία θα μπορούσαν να αναδείξουν περιοχές ενδιαφέροντος για την επίτευξη του στόχου της έρευνας.

Σύμφωνα με τα δεδομένα που συλλέχθηκαν, το 43% των 1.467 ατόμων είχε πάνω από 15 χρόνια ερευνητικής εμπειρίας, ενώ ένα σημαντικό ποσοστό, σχεδόν 37%, ήταν νέα μέλη με λιγότερο από πέντε χρόνια εμπειρίας.

Το μεγαλύτερο ποσοστό των συμμετεχόντων/ουσών αποτελείται από μέλη ΔΕΠ με ποσοστό 39,8% και από φοιτητές/ριες μεταπτυχιακού επιπέδου (συμπεριλαμβανομένων των υποψηφίων διδασκτόρων/ισσών) με ποσοστό 40,4%. Το υπόλοιπο 20% των απαντήσεων ήταν από ερευνητικό προσωπικό, φοιτητές/ριες προπτυχιακού επιπέδου, πρώην μέλη των Ιδρυμάτων και διοικητικό προσωπικό (συμπεριλαμβανομένων βιβλιοθηκονόμων).

Τέλος, η κατανομή των συμμετεχόντων/ουσών ανά επιστημονική περιοχή φαίνεται να είναι σχετικά ισόρροπη και οι λίγες αποκλίσεις που εντοπίζονται δεν είναι ιδιαίτερα σημαντικές. Πιο συγκεκριμένα, ο κλάδος της Μηχανικής και Τεχνολογίας κατατάσσεται στην κορυφή με ποσοστό 20%, ακολουθούμενος από τον κλάδο των Ανθρωπιστικών Επιστημών με 19% και των Θετικών Επιστημών με 17%.

Η ποσοστιαία εκπροσώπηση του κάθε ερευνητικού πεδίου στην έρευνα.

ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ

προσεγγίσεις & τάσεις των ερευνητών/ριών

Οι ερωτήσεις αυτής της ενότητας είχαν σκοπό να κατανοήσουμε καλύτερα τις προτιμήσεις και την προσέγγιση του ερευνητικού δυναμικού της χώρας σε θέματα Ανοικτής Πρόσβασης.

Όταν ερωτήθηκαν ποια είναι τα κριτήρια επιλογής του περιοδικού που θα ήθελαν να δημοσιεύσουν, απ' όλες τις διαθέσιμες πολλαπλές επιλογές, η θεματική συνάφεια είναι το βασικότερο κριτήριο με ποσοστό 81% και ακολουθεί η απήχηση με ποσοστό 68%. Ένα ενδιαφέρον εύρημα είναι ότι το 33% των συμμετεχόντων/ουσών δήλωσαν πως λαμβάνουν υπόψη τους αν το περιοδικό είναι Ανοικτής Πρόσβασης ή κλειστό (συνδρομητικό) κατά την επιλογή του. Πιθανόν ορισμένοι/ες ερευνητές/ριες να αντιλήφθηκαν διαφορετικά την επιλογή τους, καθώς υπήρξαν περιπτώσεις όπου, παρότι δήλωσαν την ανοικτότητα ως σημαντικό κριτήριο για την επιλογή περιοδικού, στη συνέχεια ανέφεραν ότι δεν γνωρίζουν την έννοια της Ανοικτής Πρόσβασης. Η ταχεία δημοσίευση είναι το λιγότερο δημοφιλές κριτήριο, αλλά το κριτήριο της ταχύτητας αναφέρθηκε αρκετές ακόμη φορές, είτε για να δηλωθεί πιο emphaticά η άποψή τους είτε για να συμπληρωθεί από εκείνους/ες που απάντησαν ότι υπήρχε «Άλλος λόγος».

Οι συμμετέχοντες/ουσες κλήθηκαν να απαντήσουν αν γνωρίζουν την Ανοικτή Πρόσβαση. Από τις απαντήσεις έγινε κατανοητό ότι η πλειονότητα (περίπου 78%) γνωρίζει τον όρο. Ένα ποσοστό περίπου 22% των συμμετεχόντων/ουσών ανέφερε ότι δεν είχε καμία γνώση της Ανοικτής Πρόσβασης. Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι η έλλειψη γνώσης δεν φαίνεται να είναι χαρακτηριστικό κάποιας συγκεκριμένης κατηγορίας, κάποιου ιδρύματος ή κάποιου επιστημονικού κλάδου. Εξακολουθούν, βέβαια, να υπάρχουν μέλη της ελληνικής πανεπιστημιακής κοινότητας που δηλώνουν άγνοια της Ανοικτής Πρόσβασης. Στη συνέχεια, τα ποσοστά καθορίστηκαν σύμφωνα με τις απαντήσεις όσων δήλωσαν ότι είχαν γνώση της Ανοικτής Πρόσβασης, δηλαδή 1.141 απαντήσεις. Όσοι/ες δήλωσαν ότι δεν την γνωρίζουν, μεταφέρθηκαν κατευθείαν στην τελευταία ερώτηση, η οποία αναλύεται σε επόμενη ενότητα.

Μια από τις πρώτες ερωτήσεις αφορούσε πόσο θετική ή αρνητική είναι η άποψή τους για την Ανοικτή Πρόσβαση. Σε μια δεκαβάθμια κλίμακα το αποτέλεσμα, δηλαδή 8,12, δείχνει ότι η στάση του ερευνητικού δυναμικού είναι πολύ θετική. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η ισορροπία απόψεων ανάμεσα σε διαφορετικές ομάδες: από τα Μέλη ΔΕΠ δίνονται σχετικά συγκρατημένες απαντήσεις με μέσο όρο 7,81, τη στιγμή που οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/ριες και οι ερευνητές/ριες δίνουν απαντήσεις με μέσο όρο 8,43 και 8,35. Ανά θεματικό πεδίο, τα πεδία των «σκληρών» επιστημών είναι πιο συγκρατημένα στην άποψή τους με μέσο όρο 7,96, την ώρα που οι Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες είναι πιο θετικές απέναντι στην Ανοικτή Πρόσβαση. Οι ερευνητές/ριες από τα Οικονομικά και τη Διοίκηση βαθμολογούν πιο αρνητικά από όλους/ες την Ανοικτή Πρόσβαση με 7,76, τη στιγμή που το ερευνητικό προσωπικό των Ανθρωπιστικών Επιστημών την βαθμολογεί με 8,56.

Χρυσός είναι ο δρόμος που το κόστος δημοσίευσης των άρθρων σε επιστημονικά περιοδικά καλύπτεται από τον/ην συγγραφέα ή κάποιον σχετιζόμενο φορέα και υλοποιείται κυρίως από τους γνώριμους εκδοτικούς οίκους. Αδαμαντίνος είναι ο δρόμος που για τη δημοσίευση δεν πληρώνουν ούτε οι συγγραφείς ούτε οι αναγνώστες/ριες και υλοποιείται κυρίως από λιγότερο τυπικούς εκδοτικούς φορείς, όπως π.χ. πανεπιστήμια.

Πράσινος είναι ο δρόμος των αποθετηρίων είτε αναφέρομαστε σε θεματικές είτε σε ιδρυματικές δημόσιες και μη κερδοσκοπικές υποδομές.

Οι ερωτήσεις που ακολούθησαν αφορούσαν τη γνώση τους για συγκεκριμένους τρόπους υλοποίησης (δρόμοι) της Ανοικτής Πρόσβασης και την άποψή τους γι' αυτήν. Η ερώτηση ήταν πολλαπλής επιλογής, επομένως οι συμμετέχοντες/ουσες μπορούσαν να επιλέξουν περισσότερους του ενός δρόμους Ανοικτής Πρόσβασης.

Πιο γνώριμος φαίνεται να είναι ο χρυσός δρόμος, ακολουθούμενος από τον αδαμάντινο και στη συνέχεια από τον πράσινο. Ο κάθε τρόπος συνέλεξε ένα ικανοποιητικό ποσοστό μεταξύ 60% και 70%. Είναι πολύ ενδιαφέρον ότι το ζεύγος χρυσός-αδαμάντινος, οι δρόμοι δηλαδή των κλασικών περιοδικών εκδόσεων, είναι το πιο γνωστό, ενώ ένα μεγάλο μέρος δήλωσε ότι γνωρίζει και τους τρεις βασικούς τρόπους υλοποίησης.

Στην ερώτηση σχετικά με την προτίμηση των συμμετεχόντων/ουσών για τους διάφορους δρόμους της Ανοικτής Πρόσβασης, ο αδαμάντινος δρόμος ξεχώρισε ως η πιο δημοφιλής επιλογή. Ωστόσο, αν λάβουμε υπόψη τα αποτελέσματα της προηγούμενης ερώτησης, η οποία αφορούσε τη γνώση τους, ο αδαμάντινος δρόμος δεν ήταν η πρώτη επιλογή τους και συνεπώς η προτίμηση γι' αυτόν αντανακλά κυρίως την επιθυμία τους να απαλλάσσονται οι δημοσιεύσεις και από τέλη δημοσίευσης, αλλά και τέλη πρόσβασης. Είναι ενδεικτικό πως περίπου το ένα τέταρτο των συμμετεχόντων/ουσών που τον επέλεξαν, είχαν δηλώσει νωρίτερα ότι δεν τον γνώριζαν. Είναι η μόνη περίπτωση από τις τρεις όπου το ποσοστό προτίμησης είναι μεγαλύτερο από αυτό της γνώσης.

Ο χρυσός δρόμος, παρά το γεγονός ότι δηλώθηκε ως ο πιο γνωστός, ήταν η λιγότερο δημοφιλής προτίμηση τους, με μόνο το 25,24% να τον επιλέγει. Στην περίπτωση του χρυσού δρόμου η απόσταση μεταξύ γνώσης και προτίμησης είναι η μεγαλύτερη από τους τρεις, που υποδηλώνει ότι παρά τα πλεονεκτήματα της τυπικής δημοσίευσης μέσα από εκδοτικούς οίκους τα τέλη δημοσίευσης λειτουργούν επιβαρυντικά στη συνείδησή τους. Την ίδια στιγμή, στην περίπτωση του πράσινου δρόμου παρατηρήθηκε μεγαλύτερη συνέπεια μεταξύ γνώσης και προτίμησης, καθώς μόλις ένα μικρό ποσοστό δήλωσε ότι τον προτιμά χωρίς να έχει προηγουμένως δηλώσει γνώση αυτού.

Έχει μεγαλύτερη προβολή το έργο μου

Οι λόγοι για τους οποίους δημοσιεύουν σε καθεστώς Ανοικτής Πρόσβασης.

Οι ιδιότητες της Ανοικτής Πρόσβασης που σχετίζονται με την προβολή και την απήχηση ήταν δύο από τους κυριότερους λόγους επιλογής της. Και οι δύο αυτές ιδιότητες είναι γνωστές για τη συνεισφορά τους στην αναβάθμιση της ερευνητικής παραγωγής και κρίνεται πολύ εύλογη επιλογή. Οι συμμετέχοντες/ουσες δεν έδειξαν να υποχρεώνονται από άλλους παράγοντες, π.χ. τις πολιτικές του χρηματοδοτικού τους φορέα ή του ιδρύματός τους. Η χαμηλή αυτή προτίμηση είναι, επίσης, εύλογη δεδομένη της χαλαρότητας που γνωρίζουμε ότι υπάρχει στην εισαγωγή και άσκηση των πολιτικών Ανοικτής Πρόσβασης στα ακαδημαϊκά ιδρύματα. Η σειρά αυτή είναι κοινή στους ερευνητές/ριες και μεταπτυχιακούς/ές, αλλά όχι στα Μέλη ΔΕΠ που θεωρούν σε μεγαλύτερο ποσοστό απαραίτητο να συμμορφώνονται με τις πολιτικές των χρηματοδοτών.

Η συμμόρφωση με τις πολιτικές, ειδικά με αυτές των χρηματοδοτών, βρίσκονται χαμηλά στις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες, σε αντίθεση με τις υπόλοιπες επιστήμες όπου οι σχετικοί δείκτες είναι υψηλότεροι. Πάντα βέβαια τα κίνητρα που έχουν είναι σχετικά με την προβολή και την απήχηση, ιδιότητες που γνωρίζουμε πως ενδιαφέρουν ιδιαίτερα τις επιστήμες αυτές λόγω του υψηλού επιπέδου ανταγωνισμού. Ιδιαίτερη σημασία έχει ότι οι ερευνητές/ριες από τις Επιστήμες Υγείας θεωρούν ως ένα ισχυρό κίνητρο την ύπαρξη περιοδικών Ανοικτής Πρόσβασης που τους/ις ενδιαφέρουν.

Όσοι ανέφεραν κάποιον άλλον παράγοντα, δήλωσαν την προτιμηση τους για την ταχύτητα είτε δηλαδή ότι δημοσιεύουν γρήγορα είτε ότι γίνεται γρήγορα η αξιολόγηση, ενώ, επίσης, ανέφεραν ότι ένας άλλος λόγος είναι πως ορισμένοι οίκοι προσφέρουν απαλλακτικά κουπόνια (vouchers).

«Το θεωρώ πιο σωστό, 'ηθικά', να έχουν όλοι πρόσβαση δωρεάν σε ένα μαθηματικό περιοδικό.»

Σχόλιο Μέλους ΔΕΠ των Θετικών Επιστημών στην ερώτηση «Ποιο από τα παρακάτω σας ωθεί να επιλέξετε την ΑΠ;»

«Το υψηλό κόστος σε συνδυασμό με το ότι οι εκδοτικοί οίκοι έχουν αποδεδειγμένα εξωφρενικό περιθώριο κέρδους από τις δραστηριότητές τους, το οποίο δεν επιστρέφει στην έρευνα.»

Σχόλιο μεταπτυχιακού/ης φοιτητή/ριας των επιστημών Μηχανικής και Τεχνολογίας στην ερώτηση «Ποιό από τα παρακάτω σας κάνει διστακτικούς/ες απέναντι στην Ανοικτή Πρόσβαση:»

Ωστόσο, υπάρχουν και παράγοντες που αποθαρρύνουν την ανοικτή δημοσίευση. Ο κυριότερος από αυτούς είναι το υψηλό κόστος, το οποίο αναδείχθηκε ως ο πιο σημαντικός αποτρεπτικός παράγοντας. Αμέσως μετά ακολουθεί η έλλειψη επαρκούς πληροφόρησης σχετικά με τις επιλογές και τα μέσα που έχουν για να δημοσιεύσουν, ενώ τα προβλήματα που αφορούν την ποιότητα, την προτίμηση συγκεκριμένων περιοδικών που τύχαινε να ήταν Ανοικτής Πρόσβασης και τη διαδικασία δημοσίευσης, αντιστοιχούν σε ποσοστά μικρότερα του 20% το καθένα. Η στάση απέναντι στην Ανοικτή Πρόσβαση ποικίλλει ανάλογα με την ιδιότητα των ερευνητών/ριών. Τα Μέλη ΔΕΠ φαίνεται να διατηρούν επιφυλάξεις για την ποιότητα των περιοδικών Ανοικτής Πρόσβασης, με το 24,5% να τη θεωρεί χαμηλή. Αντίθετα, μόνο το 13% των μεταπτυχιακών φοιτητών/ριών και υποψήφιων διδακτόρων/ισσών συμμαρρίζονταν αυτή την ανησυχία. Παρ' όλα αυτά, σε αυτή την κατηγορία αναδεικνύεται το ζήτημα της πληροφόρησης, καθώς το 37,71% δήλωσε ότι δεν γνώριζε αρκετά για την Ανοικτή Πρόσβαση.

Στις θεματικές περιοχές παρατηρήθηκαν, επίσης, σημαντικές διαφοροποιήσεις. Στις Επιστήμες Υγείας, το 84,5% θεωρούσε το κόστος ως το μεγαλύτερο εμπόδιο, ενώ το ποσοστό αυτό μειώνεται στο 37,5% στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες, όπου, όμως, το 39% δήλωνε ότι δεν έχει επαρκή πληροφόρηση. Στις Οικονομικές Επιστήμες το 19,6% βρήκε τη διαδικασία περίπλοκη.

Η ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Από το 2019 έως το 2023, ο ΣΕΑΒ έχει συνεισφέρει οικονομικά σε συνολικά 3.984 δημοσιεύσεις, με έκπτωση ή πλήρη απαλλαγή. Οι δημοσιεύσεις αυτές γίνονται σε περιοδικά οίκων με τους οποίους ο Σύνδεσμος συνάπτει συμφωνίες τριετούς διάρκειας και οι οποίες μετασχηματίζουν την συνδρομητική πρόσβαση σε δημοσίευση (read to publish). Τα περιοδικά στα οποία υποστηρίζει ο ΣΕΑΒ τη δημοσίευση στο τέλος του 2024 ήταν περίπου 7.500.

Συνολικά, το πρώτο έτος υποστηρίχθηκαν 322 εργασίες, ενώ το 2020 σημειώθηκε μια αύξηση περίπου 38% (444 δημοσιεύσεις). Η αυξητική αυτή τάση συνεχίστηκε και το 2021 σε ποσοστό 9,5% φτάνοντας τις 493 δημοσιεύσεις. Με το πέρας αυτής της τριετίας και την εφαρμογή των νέων συμφωνιών παρατηρήθηκε μια μεγάλη αύξηση των δημοσιεύσεων που υποστηρίζονταν πλήρως οικονομικά από τον Σύνδεσμο. Το 2022, πρώτη χρονιά της δεύτερης τριετίας, ο συνολικός αριθμός των δημοσιεύσεων ήταν 791 και το 2023 ήταν 1.934. Από αυτές, οι 677 του 2022 και οι 1.797 του 2023 ήταν πλήρους απαλλαγής. Αυτό οφείλεται στο ότι την δεύτερη τριετία των συμφωνιών, υπήρξε η δυνατότητα πλήρους απαλλαγής από το κόστος δημοσίευσης σε έξι παραπάνω εκδότες (σύνολο εννιά).

Στην πενταετία αυτή παρατηρήθηκε επίσης ότι τα προγράμματα συμμετοχής (membership programmes) καλύπτουν ένα μεγάλο μέρος των δημοσιεύσεων. Αυτό οφείλεται κυρίως στο πρόγραμμα SCOAP3, το οποίο είναι μια δράση που έχει ξεκινήσει το 2014 και στην οποία συμμετέχουν ενεργά πολλά ιδρύματα που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της φυσικής υψηλών ενεργειών.

Η πρόοδος των προγραμμάτων στήριξης ανά χρονιά μπορεί να βρεθεί στην ιστοσελίδα <https://scholarly.heal-link.gr/monitoring/>.

Ο αριθμός δημοσιεύσεων που υποστήριξε ο ΣΕΑΒ κάθε έτος,

Η πλήρης απαλλαγή σημαίνει ότι οι συγγραφείς δεν καταβάλλουν κάποιο ποσό, ούτε αλληλεπιδρούν με τον εκάστοτε εκδότη για την τιμολόγηση του κόστους. Η πλήρης απαλλαγή γίνεται και μέσα από τα προγράμματα συμμετοχής, την διακρατική και διαιδρυματική κοινή συλλογή των εξόδων δημοσίευσης σε ορισμένα περιοδικά. Η έκπτωση, που κυμαίνεται από 10 ως 20%, σημαίνει ότι οι συγγραφείς οφείλουν να καλύψουν το υπόλοιπο ποσό με δικούς τους πόρους, π.χ. έξοδα δημοσιότητας ενός προγράμματος.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΕΑΒ

γνώση & απόψη για την οικονομική ενίσχυση μέσω του Συνδέσμου

Τα Προγράμματα Ανοικτής Πρόσβασης του ΣΕΑΒ ξεκίνησαν το 2019 και καλύπτουν τα μέλη όλων των Ιδρυμάτων του. Παρ' όλα αυτά, η πλειονότητα όσων γνωρίζουν την Ανοικτή Πρόσβαση δεν έχει αξιοποιήσει κάποια παροχή σε ποσοστό 79%. Μόλις 239 (το 21%) δήλωσε ότι έχει χρησιμοποιήσει τα προγράμματα στήριξης και από αυτούς/ές 184 ανέφερε ότι επωφελήθηκε από πλήρη απαλλαγή, 68 έλαβαν έκπτωση, ενώ υπήρξαν κάποιες περιπτώσεις (13) όπου είχαν χρησιμοποιήσει και τους δύο τύπους προγραμμάτων.

Η βασική αιτία μη χρήσης των προγραμμάτων φαίνεται να είναι η έλλειψη πληροφόρησης, καθώς η πλειοψηφία δήλωσε ότι δεν γνώριζε την ύπαρξη των προγραμμάτων. Σε μικρότερα ποσοστά αναδεικνύονται άλλοι λόγοι, όπως ότι δεν είχαν ποτέ την ευκαιρία ή την ανάγκη να τα χρησιμοποιήσουν, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις οι ερευνητές/ριες δήλωσαν ότι δεν υπήρξε πλήρης απαλλαγή από το κόστος δημοσίευσης για τους εκδοτικούς οίκους στους οποίους ήθελαν να δημοσιεύσουν. Ένα μικρό ποσοστό δήλωσε ότι τα περιοδικά που το ενδιέφεραν δεν ανήκαν καθόλου στις συμφωνίες του ΣΕΑΒ ή πως υπήρξαν άλλοι λόγοι που το απέτρεψαν από το να τα χρησιμοποιήσει.

Η χρήση των προγραμμάτων παρουσιάζει διαφοροποιήσεις ανά ιδιότητα και θεματικό πεδίο. Τα μέλη ΔΕΠ καταγράφουν την υψηλότερη χρήση (25%), ενώ οι μεταπτυχιακοί/ές και οι υποψήφιοι/ες διδάκτορες/ισσες, καθώς και οι ερευνητές/ριες εμφάνισαν παρόμοια ποσοστά γύρω στο 16%. Ανά θεματικό πεδίο, η Μηχανική/Τεχνολογία εμφάνισε την υψηλότερη χρήση (26%), ακολουθούμενες από τις Επιστήμες Υγείας (25%). Αντίθετα, το χαμηλότερο ποσοστό καταγράφηκε στις Οικονομικές και Διοικητικές Επιστήμες (17%).

Τέλος, οι συμμετέχοντες/ουσες ερωτήθηκαν αν υπάρχει κάτι που πιστεύουν ότι μπορεί να κάνει ο ΣΕΑΒ ή η Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος τους προς εξυπηρέτησή τους, ερώτηση που απευθύνθηκε σε όλους/ες, ανεξάρτητα από το αν γνώριζαν ή όχι την Ανοικτή Πρόσβαση. Αυτό που παρατηρήθηκε και στις δύο κατηγορίες των συμμετεχόντων/ουσών ήταν ότι το μεγαλύτερο ποσοστό —65% όσων γνώριζαν την Ανοικτή Πρόσβαση και 68% όσων δεν την γνώριζαν— χρειάζονται περισσότερη υποστήριξη. Όμως η δεύτερη επιθυμία τους διαφοροποιείται, αφού όσοι την γνώριζαν θα ήθελαν ο ΣΕΑΒ να συνάψει

περισσότερες συμφωνίες και ως εκ τούτου να έχουν περισσότερες επιλογές. Στον αντίποδα όσοι δεν την γνώριζαν χρειάζονται περισσότερα σεμινάρια, δηλαδή γνωριμία και καθοδήγηση για την Ανοικτή Πρόσβαση. Παρακάτω σημειώνονται οι απαντήσεις των συμμετεχόντων/ουσών με τη σειρά επιλογής τους.

Καθώς πολλοί/ές δήλωσαν ότι θα ήθελαν περισσότερες επιλογές για όλα τα ερευνητικά πεδία, έγινε μια μικρή ανάλυση προκειμένου να ξεχωρίσουμε ενδεχομένως κάποια πεδία με τις μεγαλύτερες ελλείψεις, χωρίς όμως να παρατηρήσουμε εν τέλει σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των πεδίων. Με μικρή διαφορά σε σχέση με τα άλλα πεδία, πρωταγωνιστούν οι Κοινωνικές Επιστήμες, με το 51% των συμμετεχόντων/ουσών να δηλώνουν ότι θα ήθελαν περισσότερες επιλογές για το πεδίο τους, μαζί με τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες με ποσοστό 46%. Με ποσοστά άνω των 40% ακολουθούν και οι Περιβαλλοντικές Επιστήμες με τις Θετικές.

Γνωρίζουν την Ανοικτή Πρόσβαση

- Περισσότερη υποστήριξη
- Περισσότερες συμφωνίες
- Περισσότερες επιλογές για όλα τα πεδία
- Σεμινάρια
- Άλλο

Δεν γνωρίζουν την Ανοικτή Πρόσβαση

- Περισσότερη υποστήριξη
- Σεμινάρια
- Περισσότερες επιλογές για όλα τα πεδία
- Περισσότερες συμφωνίες
- Άλλο

ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΑ

η στάση απέναντι στις ιδρυματικές υποδομές

Ένα σημαντικό ποσοστό –σχεδόν 70%– από όσους/ες γνωρίζουν την Ανοικτή Πρόσβαση γνωρίζει επίσης την ύπαρξη του ιδρυματικού αποθετηρίου του. Καθώς στα περισσότερα Ιδρύματα η κατάθεση των διπλωματικών εργασιών στο αποθετήριο αποτελεί υποχρεωτική διαδικασία μετά την ολοκλήρωση των μεταπτυχιακών και διδακτορικών κύκλων σπουδών, εκτιμάται ότι το ποσοστό αυτό θα έπρεπε να είναι πολύ υψηλότερο, αν όχι 100%. Ακόμη και αν λάβουμε υπόψη ότι στην έρευνα συμμετείχαν και φοιτητές/ριες προπτυχιακού επιπέδου, το ποσοστό αυτό δεν μειώνεται σχεδόν καθόλου ούτε αν δεν υπολογίσουμε αυτή την ιδιότητα.

Όταν ρωτήθηκαν την γνώμη τους για το αποθετήριο –ερώτηση που έγινε μόνο σε όσους/ες το γνώριζαν– το 20% εξέφρασε ουδέτερη γνώμη σχετικά με τη χρησιμότητά του, ενώ μόλις το 4,5% είχε αρνητική άποψη. Η πλειονότητα των απαντήσεων κατανέμεται ομοιόμορφα μεταξύ των θετικών βαθμολογιών (7-10), με την κορύφωση των απαντήσεων να σημειώνεται στην κλίμακα του 8. Η γενική εντύπωση είναι ότι δεν υπήρξε κάποιο ιδιαίτερο παράπονο ως προς τη λειτουργία των αποθετηρίων.

Όσον αφορά τις απόψεις τους για τα αποθετήρια ανά ιδιότητα, τα μέλη ΔΕΠ έδειξαν την υψηλότερη ουδέτερη στάση (24,5%), με ένα 5% να διατηρεί αρνητική άποψη. Σε φοιτητές/ριες μεταπτυχιακού επιπέδου και υποψήφιους/ες διδάκτορες/ισσες, το 20% εξέφρασε ουδέτερη γνώμη, ενώ μόλις το 4% είναι αρνητικό. Αντίστοιχα, στους ερευνητές/ριες η κατανομή των απόψεων παραμένει ισορροπημένη.

Όταν ρωτήθηκαν για τους λόγους που δεν προτιμούν την ανάρτηση στο ιδρυματικό τους αποθετήριο, πολλοί/ές δήλωσαν είτε πως επέλεξαν να αναρτούν σε άλλες πλατφόρμες τις εργασίες τους είτε ότι δεν ακολουθούσαν αυτή την πρακτική καθώς δεν ήταν υποχρεωτικό. Παρ' όλα αυτά φαίνεται ότι κάποιοι/ες αντιμετώπιζαν δυσκολίες, καθώς είτε αμφέβαλλαν για την νομιμότητα της ανάρτησης, είτε δεν γνώριζαν τη διαδικασία, είτε τη θεωρούσαν περίπλοκη. Συμπεραίνεται ότι θεωρούν πως είναι πολλή δουλειά για αυτούς/ές, χωρίς να αισθάνονται ότι είχαν κάποιο πραγματικό ή άμεσο όφελος.

Στην ανάλυση των αποθαρρυντικών παραγόντων ανά ιδιότητα, από όσους δήλωσαν ότι προτιμούν άλλες πλατφόρμες για την ανάρτηση των εργασιών, το 52,9% είναι μέλη ΔΕΠ. Επιπλέον, από όσους δήλωσαν ότι δεν ανάρτησαν τις εργασίες τους επειδή δεν είναι υποχρεωτικό, το 46,4% ανήκει επίσης στην κατηγορία των μελών ΔΕΠ. Στην περίπτωση των φοιτητών/ριών μεταπτυχιακού επιπέδου και των υποψήφιων διδασκτόρων/ισών, οι τάσεις διαφοροποιούνται ελάχιστα. Ωστόσο, από όσους έδειξαν προτίμηση σε άλλες πλατφόρμες δημοσίευσης, ένα μεγάλο ποσοστό (23,2%) ανήκει σε αυτές τις κατηγορίες, ενώ όσοι/ες δήλωσαν ότι δεν γνωρίζουν τη διαδικασία ανάρτησης στο αποθετήριο καταλαμβάνουν ένα ποσοστό 39,4%.

Η δήλωση «Αναρτώ αλλού τις εργασίες μου» συγκέντρωσε ποσοστά μεταξύ 38% και σχεδόν 48% σε όλες τις επιστήμες, με τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες να καταγράφουν το υψηλότερο ποσοστό. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι τα ποσοστά όσων δήλωσαν πως δεν γνωρίζουν πώς γίνεται η ανάρτηση παραμένουν σχετικά χαμηλά, γύρω στο 20% ή και χαμηλότερα, με εξαίρεση τις Επιστήμες Υγείας, όπου το ποσοστό αυτό φτάνει στο 26%. Στις ίδιες επιστήμες, το 29% ανέφερε ότι δεν είναι βέβαιοι/ες αν επιτρέπεται η ανάρτηση, ενώ ακολουθεί η Μηχανική & Τεχνολογία με 24%. Η υποχρεωτικότητα φαίνεται να παίζει σημαντικό ρόλο, με το 35% στις Επιστήμες Υγείας να δηλώνει ότι αποτελεί καθοριστικό παράγοντα, ενώ στις Θετικές Επιστήμες το αντίστοιχο ποσοστό φτάνει στο 34%. Όσον αφορά τη δήλωση ότι η διαδικασία ανάρτησης είναι περίπλοκη, όλα τα επιστημονικά πεδία καταγράφουν χαμηλά ποσοστά, γύρω στο 15% και χαμηλότερα.

ΣΤΑΣΕΙΣ

συμφωνία ή διαφωνία με όψεις της Ανοικτής Πρόσβασης

Στη συνέχεια, επιδιώξαμε να αποκτήσουμε μια εικόνα για τις θέσεις των ερευνητών/ριών σχετικά με κάποια καίρια ζητήματα της Ανοικτής Πρόσβασης, όπως αυτά συχνά καταγράφονται στη διεθνή εμπειρία. Για παράδειγμα επιλέχθηκαν ερωτήσεις που σχετίζονται με την αναγνώριση της συμβολής της Ανοικτής Πρόσβασης για το ευρύτερο πλαίσιο έρευνας, για τη βιωσιμότητα αυτού του μοντέλου μέσα από δημόσιες παρεμβάσεις, για την αναγνώριση της στις διαδικασίες αποτίμησης και εξέλιξης, για τη χρήση δημόσιων πόρων γι' αυτήν και για τη χρήση των αποθετηρίων. Το σύνολο αυτών των δηλώσεων στόχευε προς όλα τα επίπεδα –ατομικό, ιδρυματικό, εθνικό– της Ανοικτής Πρόσβασης και προς όλους τους δρόμους της, με μία από αυτές, την πέμπτη στην παρακάτω κατάταξη, να έχει αρνητική εκφορά.

Για κάθε δήλωση, οι συμμετέχοντες/ουσες που είχαν γνώση της Ανοικτής Πρόσβασης, έπρεπε να διατυπώσουν κατά πόσο διαφωνούν ή συμφωνούν με αυτή, απαντώντας σε μια κλίμακα από το 0 έως το 10. Η τελική κατάταξη των δηλώσεων σύμφωνα με τον μέσο βαθμό προτίμησης τους είναι η εξής:

1. Η Ανοικτή Πρόσβαση είναι απαραίτητη για τις εθνικές πολιτικές έρευνας και καινοτομίας.
2. Η Ανοικτή Πρόσβαση θα πρέπει να υπολογίζεται ισότιμα στην αξιολόγηση του ερευνητικού έργου.
3. Οι ερευνητικές δημοσιεύσεις θα πρέπει να αναρτώνται στα αποθετήρια των ιδρυμάτων μας.
4. Η ελληνική πολιτεία θα πρέπει να μεριμνήσει για βιώσιμες επιλογές Ανοικτής Πρόσβασης.
5. Δεν θα πρέπει να δαπανάται δημόσιο χρήμα για την κάλυψη του κόστους δημοσίευσης.

Η Ανοικτή Πρόσβαση θα πρέπει να υπολογίζεται ισότιμα στην αξιολόγηση του ερευνητικού έργου

Η Ανοικτή Πρόσβαση είναι απαραίτητη για τις εθνικές πολιτικές έρευνας και καινοτομίας

Δεν θα πρέπει να δαπανάται δημόσιο χρήμα για την κάλυψη του κόστους δημοσίευσης

Η ελληνική πολιτεία θα πρέπει να μεριμνήσει για βιώσιμες επιλογές Ανοικτής Πρόσβασης

Οι ερευνητικές δημοσιεύσεις θα πρέπει να αναρτώνται στα αποθετήρια των ιδρυμάτων μας

Στις δηλώσεις 1 έως 4, ο μεγαλύτερος αριθμός των απαντήσεων συγκεντρώθηκε στην απόλυτη συμφωνία, δηλαδή στον βαθμό 10, χωρίς όμως ποτέ να ξεπερνάει το μισό των απαντήσεων. Παρατηρώντας πιο αναλυτικά τις απαντήσεις σε αυτές τις δηλώσεις, εμφανίζεται ένα σχεδόν πανομοιότυπο μοτίβο. Ο βαθμός 0 διαθέτει λίγες απαντήσεις, ακολουθούν ακόμη λιγότερες μεταξύ 1 και 4, μια μικρή αύξηση στο 5 ακολουθούμενη από πτώση στο 6, και στη συνέχεια η τάση ακολουθεί σχεδόν γραμμική ανοδική πορεία από το 7 έως το 10. Από τις απαντήσεις στις σχετικές δηλώσεις φαίνεται πως δεν υπάρχει πλέον μεγάλη προκατάληψη για την Ανοικτή Πρόσβαση, ειδικά κατά πόσο οι εργασίες που δημοσιεύονται με αυτόν τον τρόπο θα πρέπει να προσμετρώνται σε διαδικασίες προσωπικής και συλλογικής αξιολόγησης.

Το 10 συνέλεξε το μεγαλύτερο ποσοστό στη δήλωση «Η ελληνική πολιτεία θα πρέπει να μεριμνήσει για βιώσιμες επιλογές ΑΠ» με ποσοστό 47,7%. Η προτίμηση είναι πολύ λογική αφού ερωτήθηκαν ερευνητές/ριες που χρηματοδοτούνται από δημόσιους πόρους και συμφωνεί με τη συγκέντρωση των περισσότερων απαντήσεων στον βαθμό 0 στη δήλωση «Δεν θα πρέπει να δαπανάται δημόσιο χρήμα για την κάλυψη του κόστους δημοσίευσης». Αυτή η δήλωση είναι η μόνη που ακολουθεί το παραπάνω μοτίβο απαντήσεων και εμφανίζει μια μεγαλύτερη ισορροπία, δείγμα μιας πολυφωνίας στο δείγμα. Είναι πολύ πιθανό οι ερευνητές/ριες να είναι πιο εξοικειωμένοι/ες με τον χρυσό δρόμο και να αντιλαμβάνονται ότι δίχως τη δημόσια χρηματοδότηση δεν μπορούν να υπάρξουν βιώσιμες επιλογές Ανοικτής Πρόσβασης.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η τρίτη δήλωση «Οι ερευνητικές δημοσιεύσεις θα πρέπει να αναρτώνται στα αποθετήρια των ιδρυμάτων μας», ιδιαίτερα αν εξεταστεί υπό το πρίσμα των αποτελεσμάτων σε προηγούμενες ερωτήσεις. Από όσους απάντησαν 9 ή 10 σε αυτή τη δήλωση (642/1.141), οι 247 (38,5%) είχαν δηλώσει ότι δεν γνωρίζουν τον πράσινο δρόμο, ενώ οι 397 (61,8%) ότι δεν τον προτιμούν. Μικρότερα είναι τα ποσοστά στη συνέχεια, με το 16,8% να έχει δηλώσει προηγουμένως ότι δεν αναρτά στο αποθετήριο καθώς δεν είναι υποχρεωτικό, ενώ το 26,6% ότι αναρτά αλλού τις εργασίες του. Αυτό υποδεικνύει ότι οι ερευνητές/ριες αντιλαμβάνονται τη χρησιμότητα των αποθετηρίων, αλλά δεν μπορούν να συμμετέχουν ενεργά σε αυτά. Συνεπώς, εκφράζουν τον ευσεβή πόθο να ήταν πιο κεντρικές υποδομές, δίχως όμως τη δική τους ενεργή συμμετοχή. Σε ένα ιδανικό σενάριο, όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα σε επόμενη ενότητα, όπου οι ερευνητές/ριες δεν χρειάζεται να ασχοληθούν με περίπλοκες διαδικασίες ανάρτησης, φαίνεται ότι η αποδοχή του συγκεκριμένου μοντέλου θα ήταν πιο διαδεδομένη.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

προτάσεις & επόμενα βήματα

Σε αυτή τη δεύτερη έρευνα της Μονάδας μας ερωτήθηκαν περισσότεροι ερευνητές/ριες σε σχέση με την πρώτη, αλλά τα ευρήματα της παραμένουν ίδια σε γενικά γραμμές.

Στην έρευνα διαφαίνεται ότι υπάρχει μια ευρεία γνώση της Ανοικτής Πρόσβασης και πολλοί/ές γνωρίζουν όλους τους δρόμους, όχι μόνο των επιστημονικών περιοδικών, αλλά και των αποθετηρίων. Αυτό υποδεικνύει ότι οι ερευνητές/ριες γνωρίζουν ποιες επιλογές είναι διαθέσιμες και τις εξετάζουν ανάλογα με τον σκοπό που τους/ις εξυπηρετεί. Σε ό,τι αφορά τη Μονάδα, αυτό είναι απολύτως θεμιτό, αφού βρισκόμαστε σε μια μεταβατική περίοδο όπου οι ερευνητές/ριες θα πρέπει να έχουν επιλογές, να τις γνωρίζουν και να τις αξιοποιούν προς τη γενική κατεύθυνση της ανοικτότητας.

Συγκρίνοντας τα στοιχεία από την προηγούμενη έρευνα φαίνεται ότι στα περιφερειακά ιδρύματα υπάρχει ένα μεγαλύτερο ενδιαφέρον για την Ανοικτή Πρόσβαση. Προφανώς, ο συνδυασμός των μέτρων ενημέρωσης μέσα από τις βιβλιοθήκες και η αύξηση των προγραμμάτων να λειτουργήσει θετικά, αλλά δεν θα πρέπει να παραβλέπουμε και την αύξηση του ανταγωνισμού στον ερευνητικό στίβο που ωθεί τους/ις ερευνητές/ριες να αναζητούν τις επιλογές ανοικτότητας. Σε έναν ικανοποιητικό, λοιπόν, βαθμό η ενημέρωση του Συνδέσμου προς τις κατά τόπους κοινότητες φαίνεται να πραγματοποιείται με έναν ομοιόμορφο τρόπο, κάτι που αποτελεί σημαντική αφετηρία για την καλλιέργεια μιας κουλτούρας ανοικτότητας στις επιστημονικές δημοσιεύσεις.

Δεν εντοπίστηκαν μεγάλες διακυμάνσεις στις προτιμήσεις των ερευνητών/ριών ανάλογα με την ιδιότητά τους. Τα Μέλη ΔΕΠ εμφανίζονται πιο συγκρατημένα στις απαντήσεις τους, οι οποίες είναι μεν υψηλές, αλλά συνήθως οι χαμηλότερες ή οι δεύτερες χαμηλότερες (μετά τους Συνταξιούχους/Ομοτίμους). Όσοι/ες έχουν δημοσιεύσει ανοικτά πάνω από δύο εργασίες, έχουν θετική εικόνα για την Ανοικτή Πρόσβαση και για τη θέση της στις διαδικασίες αξιολόγησης και στις εθνικές πολιτικές. Δεν δείχνουν, όμως, να εκτιμούν ιδιαίτερα την αναγκαιότητα για την ανάρτηση των ερευνητικών εργασιών σε αποθετήρια. Ιδιαίτερα θετική στάση τηρούν οι ερευνητές/ριες από τις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες, που δηλώνουν περισσότερο από των άλλων πεδίων ότι οι εργασίες τους θα πρέπει να αναρτώνται στα αποθετήρια. Αυτό θα μπορούσε να εκληφθεί ως μια αντίδραση στις πιέσεις που δέχονται οι επιστήμες αυτές για προβολή στο διαδίκτυο την ώρα που δεν ισχύουν οι ίδιοι όροι και μηχανισμοί με τις άλλες επιστήμες. Την ίδια στιγμή, οι ερευνητές/ριες από τις Επιστήμες Υγείας ενδιαφέρονται περισσότερο για τη βιωσιμότητα των επιλογών.

Το γεγονός ότι υπάρχει απόσταση μεταξύ γνώσης και προτίμησης για τον αδαμάντινο δρόμο, μας οδήγησε στο συμπέρασμα ότι η επιλογή τους πιθανότατα καθοδηγήθηκε από

την επιθυμία ή την ανάγκη για τη μη καταβολή οποιουδήποτε χρηματικού ποσού από μέρους τους. Συνυπολογίζοντας ότι πρώτο από τα κύρια αντικίνητρα που επικαλούνται είναι το κόστος και η στάση τους απέναντι στις δαπάνες που γίνονται, καταλήγουμε πως οι ερευνητές/ριες δυσκολεύονται ιδιαίτερα από το κόστος. Αυτό μπορεί να οφείλεται στη διατύπωση της επιλογής, όπου επεξηγούσε ότι ο χρυσός δρόμος συνεπάγεται την ύπαρξη χρεώσεων επεξεργασίας άρθρων, που είναι σίγουρα αποθαρρυντικός παράγοντας στην επιλογή ενός μέσου δημοσίευσης. Η δήλωση άλλων κριτηρίων επιλογής, όπως η προσφορά δωρεάν δημοσιεύσεων, είναι μια ακόμη ένδειξη ότι το κόστος, που ήταν επίσης ψηλά ως αντικίνητρο στην πρώτη ερευνά μας, είναι ένας ευρύτερα αποτρεπτικός παράγοντας και ένας μηχανισμός ανισότητας μεταξύ επιστημονικών πεδίων και χωρών. Η βιωσιμότητα του χρυσού δρόμου είναι επισφαλής και γι' αυτό αντιπροτείνονται από πολλούς φορείς της επιστημονικής επικοινωνίας ο αδαμάντινος και ο πράσινος δρόμος.

Η Ανοικτή Πρόσβαση είναι ένα μοντέλο που έχει συνδεθεί -πολλές φορές και πιστοποιηθεί με βιβλιομετρικές μελέτες [4-5]- με την υψηλή προβολή και απήχηση. Αυτό αντανακλάται ως πεποίθηση και στο ελληνικό ερευνητικό προσωπικό. Αν και η συμμόρφωση με τις συστάσεις και πολιτικές των χρηματοδοτικών φορέων και των ιδρυμάτων εμφανίζεται χαμηλή, εντούτοις τα Μέλη ΔΕΠ είχαν την υποχρέωση της Ανοικτής Πρόσβασης από τους χρηματοδότες τους αρκετά υψηλά. Αυτό ίσως συμβαίνει γιατί τα Μέλη ΔΕΠ είναι συνήθως Επιστημονικά Υπεύθυνα σε ερευνητικά έργα και γνωρίζουν τη σχετική ευθύνη που έχουν αναλάβει. Η άσκηση νέων αυστηρών πολιτικών από την Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι ο κυριότερος φορέας χρηματοδότησης ίσως ενισχύσει την Ανοικτή Πρόσβαση. Προς αυτή την κατεύθυνση, θα πρέπει και οι ελληνικοί φορείς χρηματοδότησης να υιοθετήσουν αντίστοιχες πολιτικές, οι οποίες σε συνδυασμό με άλλα μέτρα, όπως αυτά της αναγνώρισης και ανταμοιβής, θα δώσουν μεγαλύτερη ώθηση στην προβολή της ελληνικής έρευνας.

Από τις απαντήσεις φαίνεται πως υπάρχει μια έλλειψη γνώσης, εύρημα που παρουσίασε και η πρώτη έρευνα. Η έλλειψη αυτή επηρεάζει τη στρατηγική δημοσίευσης των ερευνητών/ριών, δηλαδή ποιες επιλογές έχουν. Πολύ συχνά οι συγγραφείς επικοινωνίας ενημερώνονται μόλις γίνει αποδεκτή μια δημοσίευση από τα συστήματα των εκδοτών για τη δυνατότητα της Ανοικτής Πρόσβασης, όπως περιγράφεται στο Παράρτημα, αλλά θα είχε μεγαλύτερο όφελος η εξοικειώσή τους σε πρωτότερο στάδιο. Συνεπώς ο Σύνδεσμος θα πρέπει να επικοινωνήσει πιο εντατικά με τους ερευνητές/ριες και να βρει νέους διαύλους μέσα από τους οποίους θα τους εξοικειώσει με τα προγράμματά του. Θα πρέπει, επίσης, να κάνει πιο συστηματικές εκπαιδεύσεις των ερευνητών/ριών, με τρόπους που εξυπηρετούν το βαρύ τους πρόγραμμα και με περιεχόμενο που είναι απαλλαγμένο από τις προωθητικές πρακτικές που χρησιμοποιούν οι εκδότες. Εκτιμάται πως μια τέτοια προσέγγιση θα ωφελήσει την ελεύθερη σκέψη και αυτονομία τους.

Δεν έλλειψαν φυσικά κάποιες αντιφάσεις, οι οποίες, όμως, κρίνονται εύλογες. Συχνά, ως ερευνητές/ριες του χώρου της επιστημονικής επικοινωνίας έχουμε μια θεωρητικοποιημένη αντίληψη για την Ανοικτή Πρόσβαση, που δεν απαντάται -και δεν χρειάζεται να απαντάται κατ' ανάγκη- στους ερευνητές/ριες. Πολλές από τις πρακτικές των εκδοτών, όπως για παράδειγμα τα vouchers, έχουν έναν χαρακτήρα, που απομονώνουν τους ερευνητές/ριες από το περιβάλλον του ουσιαστικού διαλόγου και χρησιμοποιούν αυτά τα ευκαιριακά κίνητρα για να αυξήσουν τον ανταγωνισμό και να καθιερώσουν με στρεβλές, τεχνητές ανάγκες το μερίδιό τους στην αγορά. Οι αντιφάσεις,

όμως, αυτές εντείνονται από την έλλειψη εθνικών και ιδρυματικών πολιτικών, οι οποίες σε άλλη περίπτωση θα κατεύθυναν πιο συντεταγμένα τον ερευνητικό πληθυσμό.

Για παράδειγμα, από την έρευνα προκύπτει ότι τα αποθετήρια χρησιμοποιούνται κατά κόρον για την ανάρτηση μεταπτυχιακών/διδακτορικών και ερευνητικών εργασιών, τη στιγμή όμως που το προκείμενο είναι να γίνουν τα βήματα εκείνα για να αναρτώνται σε μεγάλη κλίμακα και οι ερευνητικές εργασίες. Κάτι τέτοιο έχει συμβεί σε άλλες χώρες, όπως στην Αγγλία με τις πολιτικές αποτίμησης της έρευνας που υποστηρίζουν την αυτο-αρχειοθέτηση, βλ. Research Excellence Framework [6]. Οι σχετικές δηλώσεις δείχνουν ότι οι ερευνητές/ριες στα ελληνικά πανεπιστήμια επιθυμούν οι δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης να είναι μέρος των διαδικασιών αποτίμησης. Παράλληλα, καθώς πολλοί/ές διατύπωσαν επιφυλάξεις για τη νομιμότητα της ανάρτησης στα αποθετήρια, η ελληνική πολιτεία, για να καταστήσει την Ανοικτή Πρόσβαση βιώσιμη, θα μπορούσε να εισάγει ένα Δικαίωμα Δευτερογενούς Δημοσίευσης (Secondary Publishing Right), όπως έχει συμβεί σε εννέα Ευρωπαϊκές χώρες ήδη και οι ερευνητές/ριες τους μπορούν να αναρτούν με την απαραίτητη νομική κάλυψη στα αποθετήριά τους [7].

Συνεπώς, η έρευνα αυτή θέτει κάποιες βάσεις και δείχνει κάποιες πιθανές κατευθύνσεις, οι οποίες μπορούν να στηρίξουν τη χάραξη πολιτικής μαζί με τις ευρύτερες εξελίξεις τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση γενικότερα όσο και σε χώρες αυτής που κινούνται ανταγωνιστικά στον ερευνητικό στίβο. Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών θα αναπτύξει κι άλλες πρωτοβουλίες για την αποτελεσματική και συστηματική παρακολούθηση των επιστημονικών δημοσιεύσεων γιατί αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει μια ασφαλής εικόνα για τα ποσοστά των κλειστών και των ανοικτών δημοσιεύσεων.

ΑΝΑΦΟΡΕΣ

- [1] Φραντζή Μ., Σαλαμούρα Α., & Τσάκωνας Γ. (2022). Η Ανοικτή Πρόσβαση στην Ελλάδα: αντιλήψεις στα ακαδημαϊκά ιδρύματα. Μονάδα Επιστημονικής Επικοινωνίας, Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, <https://doi.org/10.5281/zenodo.5885286>.
- [2] Diprose J.P., Hosking R., Rigoni R., Roelofs A., Massen-Hane A., Napier K.R., Chien T.-Y., Wilson K.S., Montgomery L. & Neylon C. (2022). COKI Open Access website. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6374486>.
- [3] Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (2024). Επιστημονικές δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης από ελληνικούς φορείς 2007-2021. <http://report10oa.metrics.ekt.gr>.
- [4] Piwowar H., Priem J., Larivière V., Alperin J.P., Matthias L., Norlander B., Farley A., West J. & Haustein S. (2018). The state of OA: a large-scale analysis of the prevalence and impact of Open Access articles. PeerJ 6:e4375, <https://doi.org/10.7717/peerj.4375>.
- [5] Huang, CK., Neylon, C., Montgomery, L., Hosking, R., Diprose J.P., Handcock, R.N. & Wilson K. (2024). Open access research outputs receive more diverse citations. Scientometrics 129, 825–845. <https://doi.org/10.1007/s11192-023-04894-0>.
- [6] Research Excellence Framework, <https://2029.ref.ac.uk>
- [7] Tsakonias G., Zoutsou K. & Perivolari M. (2023). Secondary Publishing Rights in Europe: status, challenges & opportunities. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10798286>.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ίδρυμα	Απαντήσεις
ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ	5
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	114
ΑΣΠΑΙΤΕ	9
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	39
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ	155
ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ	8
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	165
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ	162
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ	4
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ	12
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ	15
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	32
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ	59
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	133
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	85
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	95
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	57
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ	48
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	28
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ	93
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	21
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ	21
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ	48
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ	25
ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ	34

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες

Κοινωνικές Επιστήμες: ιστορία, αρχαιολογία, παιδαγωγική, νομική, κοινωνιολογία, πολιτική επιστήμη, κοινωνική εργασία, ψυχολογία

Ανθρωπιστικές Επιστήμες: φιλολογία, φιλοσοφία, γλωσσολογία, θεολογία, θεατρικές σπουδές, εικαστικές τέχνες, μουσικές σπουδές

Οικονομικά και Διοίκηση

Επιστήμη και Τεχνολογία

Θετικές Επιστήμες: μαθηματικά, φυσική, χημεία, επιστήμη υλικών, βιολογία

Επιστήμες Υγείας: ιατρική, φαρμακευτική, οδοντιατρική, επιστήμες αποκατάστασης υγείας

Μηχανική και Τεχνολογία

Περιβαλλοντικές Επιστήμες

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΗΣ

Οι δράσεις επιστημονικής επικοινωνίας του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών συντονίζονται από το Παράρτημα του στο Πανεπιστήμιο Πατρών με την ονομασία Μονάδα Επιστημονικής Επικοινωνίας. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού, η Μονάδα προσφέρει μια σειρά από υπηρεσίες και εργαλεία:

- Οδηγός / αναλυτική πληροφόρηση για τους όρους των συμφωνιών: στη σελίδα του Συνδέσμου και της Μονάδας είναι διαθέσιμος ένας αναλυτικός οδηγός που παρέχει πλήρη πληροφόρηση για τις συμφωνίες και τους όρους τους.
- Ευρετήριο επιλέξιμων περιοδικών: διατίθεται ένα ευρετήριο με τα περιοδικά που καλύπτονται από τις συμφωνίες του ΣΕΑΒ, περιλαμβάνοντας τους όρους για κάθε περιοδικό.
- Σεμινάρια: έχουν διεξαχθεί ενημερωτικά σεμινάρια τόσο από τον Σύνδεσμο, όσο και από διάφορους εκδότες σε συνεργασία με αυτόν.
- Συχνές ερωτήσεις: παρέχονται απαντήσεις στις συχνότερες ερωτήσεις, διευκολύνοντας την καθοδήγηση των χρηστών/ριών και μειώνοντας τον χρόνο που απαιτείται για την ενημέρωσή τους.
- Υπηρεσίες εξυπηρέτησης: διατίθεται υπηρεσία εξυπηρέτησης χρηστών μέσω e-mail και τηλεφωνικής υποστήριξης, ενώ παράλληλα λειτουργεί και το σύστημα 'tickets' για σχετικά ερωτήματα.
- Αναλυτικές πληροφορίες προόδου: κάθε τρεις μήνες δημοσιεύονται αναφορές προόδου, οι οποίες είναι ανοικτές προς όλους/ες και παρέχουν σαφή εικόνα της προόδου των συμφωνιών και των δημοσιεύσεων.
- Έγκαιρη ενημέρωση: διατίθενται συχνές και έγκαιρες ενημερώσεις στην ιστοσελίδα του ΣΕΑΒ και της Μονάδας, ενώ λειτουργεί ειδική πλατφόρμα για τους/ις βιβλιοθηκονόμους που συμμετέχουν στο δίκτυο των βιβλιοθηκών-μελών του Συνδέσμου, μέσω της οποίας μπορούν να παρακολουθούν την εξέλιξη των συμφωνιών.

Η διαδικασία κάλυψης των δημοσιεύσεων είναι απλή. Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις, η αντιστοίχιση γίνεται αυτόματα από το σύστημα του εκδότη, το οποίο στέλνει το σχετικό αίτημα στη Μονάδα Επιστημονικής Επικοινωνίας. Στη συνέχεια, το προσωπικό της Μονάδας επικοινωνεί με τους/ις συγγραφείς, ώστε να διασφαλιστεί η επιλεξιμότητα και η συναίνεσή τους για τη διαδικασία, και αναλόγως εγκρίνει ή απορρίπτει το αίτημα. Σε περιπτώσεις υβριδικών περιοδικών, εάν δεν υπάρχει δυνατότητα κάλυψης του κόστους δημοσίευσης από τον ΣΕΑΒ, η συγγραφική ομάδα δεν είναι υποχρεωμένη να καταβάλει το ποσό, αλλά τους δίνεται η δυνατότητα να συνεχίσουν με συνδρομητική δημοσίευση. Επιπλέον, σε ορισμένους εκδότες επιτρέπεται η αναδρομική δημοσίευση. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η Μονάδα έρχεται σε επικοινωνία με τους/ις συγγραφείς και, αφού πρώτα διασφαλιστεί η επιλεξιμότητα τους, τους/ις ενθαρρύνει να ακολουθήσουν αυτή τη διαδικασία.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επικοινωνούν ηλεκτρονικά με τη Μονάδα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου scholarly@heal-link.gr και τηλεφωνικά στο 2610 969625.

Η ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ & ΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

Η έρευνα για τις αντιλήψεις των ερευνητών και ερευνητριών στα ελληνικά ακαδημαϊκά ιδρύματα σχετικά με την Ανοικτή Πρόσβαση είναι η δεύτερη εθνικής εμβέλειας έρευνα που εκπονεί η Μονάδα Επιστημονικής Επικοινωνίας του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΕΑΒ). Στόχος της έρευνας είναι να συλλεχθεί πληροφορία από όλα τα ακαδημαϊκά ιδρύματα για τη γνώση και την άποψη που έχει το ερευνητικό τους προσωπικό και βάσει αυτής να δρομολογήσει τις ανάλογες συστάσεις, πολιτικές και πρακτικές.

Η συλλογή των 1.467 απαντήσεων έγινε σε διάστημα δύο μηνών την άνοιξη του 2024 και η αναλύσή τους εξετάζει τη γνώση, τις προτιμήσεις, τα κριτήρια για τη συμμετοχή τους σε δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης. Παράλληλα, εστιάζει στη γνώση των προγραμμάτων και υπηρεσιών του ΣΕΑΒ, αλλά και των αποθετηρίων των ιδρυμάτων-μελών.

Από την ανάλυση αυτή προκύπτει ότι το ερευνητικό προσωπικό των ιδρυμάτων-μελών του ΣΕΑΒ γνωρίζει σε έναν μεγάλο βαθμό την Ανοικτή Πρόσβαση, αλλά δεν έχουν μια κατασταλαγμένη προτίμηση για κάποιον από τους δρόμους υλοποίησης της. Παρατηρείται μια μεγάλη εξάρτηση της λήψης των αποφάσεων τους από τον οικονομικό παράγοντα, ενώ φαίνεται ότι ο Σύνδεσμος θα πρέπει να αναλάβει περισσότερες πρωτοβουλίες για την ενημέρωσή τους. Συμπεραίνεται επίσης ότι η ποικιλότητα των προσεγγίσεων είναι μεν κατανοητή, αλλά απαιτεί την κατάρτιση και εφαρμογή πολιτικών ώστε να υπάρχει μια συντεταγμένη πορεία που καθιστά τα παράγωγα των ερευνητών/ριών ανοικτά, προβεβλημένα και κατά το δέον καταγεγραμμένα.